

三元平衡系統與地球磁場“倒轉”現象

楊林

聯繫方式：972567831@qq.com

摘要：地磁倒轉是指地球磁極在地質時期中的交替現象。地磁倒轉即地磁場倒轉，又稱地磁反轉。指地球磁場的方向發生的 180° 改變，也就是地磁兩極的極性發生的倒轉現象。古地磁研究的成果證實，地球磁場的極性曾經多次倒轉過。

關鍵字：三元平衡系統；磁極倒轉；磁極翻轉；地球磁場；磁場偏移

0 引言

地磁場倒轉的現象最初是在岩石剩餘磁性測量中發現的。在解釋這種現象時有人提出，岩石磁化方向與現代地磁場方向相反，這可能是由於岩石形成時的地磁場方向與現代的地磁場方向相反的緣故。因為這種看法在當時還不能予以證實肯定。所以，曾被稱為地磁場倒轉假說。

1 地球磁極移動

1.1 地球磁極研究現狀

近年來，根據古地磁的研究，不僅證實了地磁兩極的極性確曾發生過多次倒轉。而且，根據電磁流體力學的假說及其它地球物理過程的推測，證明發生地磁場倒轉現象是完全可能的。在天文觀測中也曾多次發現不少星體的磁場經常發生週期性的極性倒轉現象。地磁場倒轉現象的發現和證實，對探索地球磁場成因極為重要。

1.2 根據三元平衡定律推導出的相關理論

上面那些內容，是有關科學家關於地球磁場倒轉現象的一些研究。但是根據三元平衡定律推導出來的結論，天體相對於絕對靜止的空間運動會產生相應的磁場，地球的自轉就是這種相對於絕對靜止的空間運動，所以必然會產生一個與運動方向垂直的磁場。

通過這個理論分析，可以大致得出這樣的結論，地球由自轉產生的磁場絕對不可能發生反轉的現象。但是為什麼一些科學家通過對岩石剩餘磁性測量之後，會發現岩石磁化方向與現代地磁場方向相反的這種現象呢？

其實這種現象並不是地球磁極反轉之後形成的，而是地球磁極偏移之後形成的。為什麼說是地球磁極偏移造成的呢？有什麼理論依據嗎？

1.3 地球運動疊加與地球磁極偏移

其根本理論就是，“物體相對於絕對靜止空間的運動，必然會產生和運動方向垂直的磁場狀態”，也就是說地球的自轉，其實會與地球在宇宙空間中的運動狀態，形成運動狀態的疊加，不同的運動狀態會導致地球磁極不同程度的偏轉現象。

地球的南北磁極兩點之間的鏈接線，在這裏我們暫時將其稱之為“南北磁極軸線”，“南北磁極軸線”其實會始終垂直於“地球自轉運動方向與地球在宇宙空間中整體運動”的疊加方向。

也就是說，如果將地球的自轉，看做是物體圍繞中心點的圓周運動，那麼再增加一個垂直於自轉方向向上的運動的話，“地球自轉運動方向與地球在宇宙空間中整體運動”的疊加方向，就會形成一個呈螺旋形向上的運動狀態。而“南北磁極軸線”會始終與“地球自轉運動方向與地球在宇宙空間中整體運動的疊加方向”垂直，即“與螺旋上升曲線形成的平面中心點垂直”，反映到地球實際的磁場狀態就是“地球南北磁極點也會隨著地球自轉而轉動”。

1.4 地球運動疊加與地球磁極偏移示意圖

地球相对于绝对静止空间自转产生的
的磁场示意图（无其他速度叠加）

地球相对于绝对静止空间自转产生的
的磁场示意图（有其他速度叠加）

地球相對於絕對靜止空間自轉與其他速度疊加之後，產生的磁極偏轉變化的示意圖。地球最終呈現出的磁場，主要受地球的自轉和地球在宇宙中絕對運動狀態的疊加影響，所以當地球磁極越接近地理南北極的時候，地球的整體磁場就會相對地減弱。地球磁場的這種減弱現象，並非是一般科學家預測的“地球磁極倒轉的前兆”，而是地球在宇宙中絕對運動方向與地球自轉平面（赤道面）逐漸趨近於平行所導致的。

2 地球自轉與整體運動的疊加

2.1 地球運動疊加形成磁極偏移

地球在赤道的位置，由地球自轉而產生的運動速度的大小，約為 0.465km/s ，所以地球自轉產生的整體速度，應該大約為 0.147km/s 。

我們假設，如果地球在宇宙中，還存在一個相對於絕對靜止空間的其他方向的運動，而這個運動的方向與地球自轉的方向垂直。當這個運動速度的大小和地球自轉產生的整體速度大小相等時，也就是大約為 0.147km/s 的速度的時候，那麼就會導致地球的磁場發生 45° 左右的偏轉。如果這個速度達到 0.3km/s 左右的時候，則地球的磁極就會發生 60° 左右的

偏轉。

地球在太陽系內圍繞太陽公轉，而太陽系則圍繞銀河系中心公轉。然而銀河系與其它星系之間，又存在引力以及運動產生的磁場力的複雜影響，所以銀河系的整體運動狀態是一種相對複雜的運動狀態。我們假設的這種“地球在宇宙中還存在一個相對於絕對靜止空間的其他方向的運動”，就是這種複雜運動的疊加狀態。

2.2 地球整體運動的疊加與磁極的關係

地球在宇宙空間中的這種相對於絕對靜止空間的速度，當與地球的自轉方向平行的時候，地球磁極就會與地球的地理南北極重合。當地球的自轉的方向，與地球相對於絕對靜止宇宙空間的運動不平行的時候，就會發生地球磁極與地球地理南北極不一致的現象（還包括其他次要的因素。例如，地殼中的熔岩運動、洋流等）。

從理論上來說，這種磁極偏轉的最大值，可以無限的接近 90° 。也就是地球磁極的位置，甚至可以出現在接近赤道的任何位置上，但是絕對不可能出現地球磁極真正的反轉（南北極對調）的現象。（除非如火星那樣，出現極低概率的天體撞擊事件，導致地球的自轉方向發生改變。）

4 結語

由於地球磁極的具體位置，會受到地球在宇宙空間中的整體運動方向改變的影響，而出現地球磁極位置的逐漸變化。所以隨著時間的推移，就會出現同一位置的岩石磁化方向，在不同時期呈現出不同的狀態。而太陽自轉產生的磁場，也同樣會出現類似這樣的現象。太陽的磁極偏轉，也會對太陽系的整體運行產生一定的影響。

文獻：

[1] 《三元平衡定律》：<https://zenodo.org/record/4989581#.YNL0JKgzZPb>（June 8, 2021）